

TUPROQNING AGROKIMYOVIY VA AGROFIZIKAVIY XOSSALARIGA NOAN’ANAVIY O‘G‘ITLARNING TA’SIRI

¹Shamshetova Nilufar Maratovna, ²Arzimbetov Alisher Jolimbetovich

¹Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti doktranti

²Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040416>

Annotatsiya. Maqolada tuproqning agrokimyoviy va agrofizikaviy xossalariga noan’anaviy o‘g‘itlarning ta’siri aniqlangan.

Kalit so‘zlar: NPK, hajm og‘irligi, vegetatsiya, glaukonit, glaukofos, gumus.

Аннотация. Ключевые слова: NPK, объемная масса, вегетация, глауконит, глаукофос, гумус.

Abstract. Keywords: NPK, bulk weight, vegetation, glauconite, glaucophos, humus.

Dunyoda tuproqlarni asrash, agrotexnik, agromeliorativ va boshqa tadbirlarni qo‘llash orqali meliorativ va ekologik holatini sog‘lomlashtirish, yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, uning unumdorligiga zarar yetkazuvchi har qanday salbiy jarayonlarni, jumladan, tuproq sho‘rlanishining oldini olish, keltirib chiqargan oqibatlarini bartaraf etish, tuproq unumdorligini modellashtirish bo‘yicha bir qator ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda, Bundan tashqari, tuproq xossa-xususiyatlarini o‘rganish, tuproq unumdorligini baholash, oshirish va boshqarishda zamonaviy geoaxborot tizimlari texnologiyalaridan foydalanilmoqda va tegishli ishlanmalar ishlab chiqarishga joriy etilmoqda.

Tuproqning hajmiy massasi paxta ildiz tizimining o‘shida eng muhim omil hisoblanadi. Tuproqning hajm massasi kam bo‘lsa, o‘simliklarning ildiz tizimi maqbul rivojlanadi. Bunday sharoitda ildiz tizimi paxtaning massasiga yetarli oziq moddalar va suv beradi. Binobarin, o‘simliklarning hosildorligi yuqori bo‘ladi. Tuproqning hajmiy massasi tajriba o‘tkazilgunga qadar, vegetatsiya boshlanishi, o‘rtasi va oxirida aniqlandi. Tajriba o‘tkazishdan oldin tuproqning hajmiy massasi 1,35-1,36 g/sm³ oralig‘ida bo‘lgan. Barcha variantlarda vegetatsiya boshidan oxirigacha hajmiy massasi ortgani kuzatildi. Tuproqning hajm massasi bo‘yicha malumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Tuproqning vegetatsiya oxiri bo‘yicha eng katta zichligi 1-variantda kuzatiladi, bu yerda faqat mineral o‘g‘itlar qo‘llanilgan va vegetatsiya boshidan oxirigacha o‘shisi 0,06 g/sm³ ni tashkil etadi. NPK fonida va sof holda glaukonit va glaukofos kiritilishi bilan boshqa variantlarda esa 0,03-0,04 g/sm³ ni tashkil etdi. Past ko‘rsatkichlar tuproqning hajm massasining vegetatsiya boshidan oxirigacha o‘shisi glaukonit va glaukofos tuproqning strukturaviy holatini yaxshilashga yordam berishi bilan izohlanadi. Glaukonit va glaukofoslarning sof holda va mineral o‘g‘itlar bilan (0,3-0,4 g/sm³) qo‘llash sur‘atlari orasida sezilarli farqlar yo‘q. Bu 2015 va 2017-yillarda olingan ma‘lumotlar 2016-yilda olingan ma‘lumotlarni tasdiqlaydi.

Tuproq namligi, ya’ni suv rejimi ekinlar hosildorligini shakllantirishning eng muhim omillaridan biridir. Namlikni saqlash tuproqning eng muhim xossalaridan biridir. Bunga ko‘plab omillar ta’sir ko‘rsatadi. Avvalo, tuproq unumdorligi, organik moddalar miqdori, mexanik tarkibi, yer osti suvlarining vujudga kelish darajasi va boshqalar. Tuproqning nam saqlash qobiliyatini oshirishga mahalliy mineral agrorudalarning ta’sirini aniqlash maqsadida tadqiqotlarimizda, vegetatsiya boshi, o‘rtasi va oxiridagi tuproq namligini aniqladik.

Tuproq hajmiy massasi, g/ sm³, 0-30 sm qatlam (2015-2017-yil)

1-jadval

№ var	Tajriba boshlanishidan oldin			Vegetatsiya boshida			Vegetatsiya o‘rtasida			Vegetatsiya oxirida			Vegetatsiya davrining boshidan oxirigacha og‘ish		
	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil
1	1,36	1,36	1,38	1,34	1,35	1,34	1,40	1,39	1,39	1,42	1,42	1,43	+0,06	+0,06	+0,05
2	1,37	1,35	1,36	1,35	1,34	1,33	1,38	1,37	1,36	1,40	1,39	1,39	+0,03	+0,04	+0,03
3	1,35	1,35	1,36	1,34	1,34	1,33	1,37	1,37	1,35	1,39	1,39	1,38	+0,04	0,04	+0,02
4	1,36	1,36	1,36	1,35	1,34	1,34	1,37	1,37	1,36	1,40	1,39	1,39	+0,04	+0,03	+0,03
5	1,37	1,36	1,38	1,35	1,34	1,34	1,38	1,38	1,36	1,40	1,40	1,40	+0,03	+0,04	+0,02
6	1,38	1,36	1,37	1,35	1,33	1,34	1,38	1,37	1,37	1,40	1,39	1,39		+0,03	+0,02
7	1,37	1,35	1,36	1,34	1,34	1,33	1,37	1,37	1,37	1,39	1,39	1,40		+0,04	+0,04
8	1,36	1,35	1,36	1,34	1,34	1,34	1,38	1,37	1,37	1,40	1,39	1,39		+0,04	+0,03
9	1,37	1,36	1,37	1,34	1,34	1,34	1,37	1,36	1,36	1,40	1,38	1,39		+0,03	+0,02

Tuproq namligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar 2-jadval) tajriba o‘tkazilgunga qadar ular 18,5-19,1% ni tashkil qilib, vegetatsiya boshidan oxirigacha kamayib boradi. Eng katta pasayish faqat mineral o‘g‘itlar qo‘llanilgan va 7,8% ni tashkil yetgan 1-variantda kuzatiladi. Glaukonit va glaukofos mineral o‘g‘itlar bilan birgalikda kiritilgan variantlarda esa vegetatsiya oxirida boshlang‘ich davrlarga nisbatan namlikning kamayishi 5,4-6,1% ni tashkil etdi. Faqat glaukonit va glaukofoslarni qo‘llashda namlikning pasayishi 6,6-6,4% ni tashkil qiladi va glaukonit va glaukofosli mineral o‘g‘itlardan birgalikda foydalanish bo‘lgan variantlarda (var. 4-9), namlikning kamayishi 5,4-6,1% ni tashkil etadi, ya‘ni birgalikda ishlatilganda va glaukonit va glaukofos me‘yoring oshishi bilan tuproq namligining kamayishi kuzatiladi.

Tuproqning namligi, % da, 0-30 sm qatlam (2015-2017-yillar)

2-jadval

№ var	Tajriba boshlanishidan oldin			Vegetatsiya boshida			Vegetatsiya o‘rtasida			Vegetatsiya oxirida			Vegetatsiya davrining boshidan oxirigacha og‘ish		
	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil

1	18,7	18,5	18,5	17,0	17,0	17,0	15,0	15,0	14,5	13,0	10,7	10,5	-5,7	-7,8	-8,0
2	18,9	19,0	19,0	17,5	17,9	17,5	16,1	15,8	16,0	14,7	12,4	12,5	-4,2	-6,6	-6,5
3	19,0	19,0	18,5	17,6	18,0	18,0	16,0	16,0	15,5	14,8	12,6	12,5	-4,2	-6,4	-6,0
4	19,0	19,0	19,5	17,0	17,0	17,5	15,8	15,8	16,0	15,4	13,4	13,0	-3,6	-5,6	-6,5
5	18,8	18,8	19,1	17,2	17,5	17,5	16,2	16,0	15,8	15,6	13,2	13,5	-3,2	-5,6	-5,6
6	18,9	19,0	19,0	17,5	17,5	18,0	16,5	16,2	16,1	16,0	13,6	14,0	-2,9	-5,4	-5,0
7	19,0	19,0	19,0	17,4	17,4	17,5	15,9	16,0	16,2	15,7	13,2	13,5	-3,3	-5,8	-5,5
8	18,9	19,1	19,5	17,6	18,0	18,0	16,5	16,5	16,0	16,0	13,0	13,0	-2,9	-6,1	-6,5
9	19,0	19,0	19,5	17,6	17,5	18,0	16,5	16,5	16,0	16,1	13,5	13,5	-2,9	-5,5	-6,0

Glaukonitning past haroratlarda va yuqori haroratda yuqori suv desorbsiyasida nisbatan ko‘proq suv o‘tkazish qobiliyati tufayli uni qo‘llash tuproqda suv almashinuvini optimal tartibga solish imkonini beradi va paxtaning qurg‘oqchilikka chidamliligini oshiradi. Shunday qilib, glaukonit va glaukofosdan foydalanish, ayniqsa mineral o‘g‘itlar bilan birgalikda tuproqning suv-fizik xossalarini yaxshilashga yordam beradi.

Paxtaning maqbul o‘sishi va rivojlanishi uchun u yetarli oziq moddalar bilan ta‘minlanishi kerak. Qoraqalpog‘istonning sug‘oriladigan tuproqlari oziq moddalarga juda kambag‘al. Shuning uchun mineral o‘g‘itlarning yuqori dozalaridan foydalanmasdan paxtadan yuqori hosil olish imkoniyati yo‘q.

Biroq mineral o‘g‘itlarning yuqori dozada yillik ishlatilishi tuproqni ifloslaydi, tuproqning agrokimyoviy va mikrobiologik xossalarini kamaytiradi, tuproq unumdorligini oshirishga yordam bermaydi. Shuning uchun tuproqning ozuqa rejimini yaxshilashning ekologik havfsiz usullarini topish zarur. Bu borada noan‘anaviy o‘g‘itlar, ya‘ni glaukonit va glaukofoslar maqbulroq hisoblanadi.

Mineral o‘g‘itlar, glaukonit va glaukofoslarni sof holda qo‘llash samarasini aniqlash va 600, 900 va 1200 kg/ga meyordagi mineral o‘g‘itlar bilan birgalikda tajriba o‘tkazishdan oldin, vegetatsiya mavsumining boshi, o‘rtasi va oxirida 0-30 sm qatlamda aniqlandi.

1-jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, haydaladigan gorizontda vegetatsiya boshida gumus miqdori 0,760-0,780%, nitrat azoti 42-45, harakatchan fosfor 30,0-40,0 va kaliy 200-220 mg/kg ni tashkil etadi. Tuproq 0 mg/kg. Gumus va oziq moddalar miqdori barcha variantlarda vegetatsiya oxiriga borib kamayadi. Buning sababi shundaki, vegetatsiya davrida oziq moddalar paxta hosilini shakllantirish uchun maksimal darajada safarbar etiladi. Biroq shuni ta’kidlash lozimki, vegetatsiya boshidan oxirigacha gumus miqdorining kamayishi mineral o‘g‘itlar (var.1), glaukonit va glaukofos 900 kg/ga qo‘llanish darajasi bilan sof holda ishlatilgan. Bu variantlarda gumus kamayib 0,060-0,070 va 0,076% ni tashkil etadi.

Mineral o‘g‘itlar glaukonit va glaukofos bilan birga qo‘llanadigan variantlarda esa gumusning kamayishi sustroq (var. 4-9), ya’ni ular 0.030-0.040% ni tashkil etadi.

Variantlar bo‘yicha nitrat azotining miqdori 42-45 mg/kg oralig‘ida turlicha bo‘ldi. Vegetatsiya oxiriga borib uning eng katta kamayishi 1, 2 va 3 variantlarda, mineral o‘g‘itlar mineral agrorudalar bilan birga qo‘llanilgan variantlarda (var.4-9), pasayishi kuzatildi. Fosfor va kaliyning harakatchan shakllaridagi mavsumiy o‘zgarishlar qo‘llaniladigan o‘g‘itlar turlari va qo‘llanilayotgan me’yorlarga ham bog‘liqdir.

Shunday qilib, mineral o‘g‘itlardan N₂₅₀ P₁₇₅ K₁₂₅ kg/ga, glaukonit va glaukofoslarni sof holda qo‘llash darajasi 900 kg/ga bo‘lgan holda foydalanish gumus va oziq moddalarni stabillashtirishni ta’minlamadi, lekin intensiv pasayish sodir bo‘ldi. Mineral o‘g‘itlarni qo‘llash darajasi N₁₈₅ P₁₃₀ K₉₀ kg/ga va 600 kg/ga bo‘lgan glaukonit va glaukofos bilan birgalikda qo‘llanganda gumus va boshqa oziq moddalarning kamayishi mo‘tadilroq. 2015 va 2017-yillar davomida vegetatsiya davrida ozuqa elementlarining o‘zgarish dinamikasi tahlil qilinganda, ular boshidan oxirigacha kamayishi aniqlangan. Tajriba boshidan (2015) vegetatsiya oxirigacha (2017) gumus miqdori ham kamayadi. Bu pasayish mo‘tadilroq bo‘lib, mineral va noan’anaviy o‘g‘itlardan birgalikda foydalanish bo‘lgan variantlarga qaraganda faqat mineral o‘g‘itlar qo‘llanilgan variantda bu jarayon yanada jadallashadi.

Gumus tarkibining mavsumiy o‘zgarishi (%), 0-30 sm qatlamda azot, fosfor va kaliy (mg/kg) shakllari.

3- jadval

Variantlar	Gumus			N-NO ₃			P ₂ O ₅			K ₂ O		
	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil
Vegetatsiya boshida												
1	0,780	0,760	0,720	40	42	42	30,0	35,0	35,0	220,0	210,0	210,0
2	0,791	0,770	0,740	42	42	42	26,5	30,0	32,0	215,0	205,0	200,0
3	0,776	0,776	0,730	44	44	45	30,0	30,0	30,0	210,0	200,0	200,0
4	0,780	0,780	0,780	41	45	43	28,5	30,0	34,0	220,0	210,0	210,0
5	0,780	0,780	0,790	45	45	42	30,0	30,0	32,0	220,0	210,0	210,0
6	0,786	0,780	0,800	46	45	44	28,0	30,0	30,0	230,0	210,0	200,0
7	0,790	0,770	0,790	40	45	40	28,5	35,0	34,0	230,0	210,0	210,0
8	0,780	0,780	0,780	42	40	41	42,0	40,0	33,0	240,0	220,0	220,0
9	0,780	0,780	0,790	44	45	42	46,0	40,0	350,0	250,0	220,0	220,0
Vegetatsiya o‘rtasida												
1	0,740	0,740	0,700	46	50	50	36,0	50,0	40,0	240,0	240,0	240,0
2	0,720	0,750	0,720	36	32	32	24,0	20,0	20,0	220,0	220,0	210,0

3	0,730	0,750	0,720	30	35	34	24,0	22,0	24,0	230,0	230,0	210,0
4	0,740	0,760	0,760	40	45	45	30,0	35,0	30,0	200,0	180,0	190,0
5	0,750	0,760	0,760	40	50	50	30,0	35,0	35,0	200,0	180,0	200,0
6	0,746	0,746	0,780	42	45	45	26,0	40,0	32,0	210,0	200,0	180,0
7	0,750	0,750	0,770	44	45	47	30,0	35,0	35,0	210,0	200,0	190,0
8	0,750	0,750	0,770	44	45	45	40,0	40,0	35,0	240,0	220,0	200,0
9	0,740	0,760	0,770	46	45	47	42,0	40,0	40,0	240,0	240,0	200,0
Vegetatsiya oxirida												
1	0,700	0,700	0,690	26	30	30	26,0	30,0	30,0	170,0	160,0	180,0
2	0,680	0,700	0,700	16	20	25	14,0	15,0	16,0	180,0	170,0	160,0
3	0,680	0,700	0,690	16	20	27	16,0	15,0	15,0	190,0	170,0	160,0
4	0,720	0,740	0,720	30	30	30	20,0	25,0	30,0	180,0	180,0	180,0
5	0,740	0,740	0,710	30	30	32	24,0	30,0	30,0	180,0	180,0	180,0
6	0,740	0,740	0,740	26	25	30	22,0	22,0	35,0	170,0	170,0	170,0
7	0,750	0,740	0,730	26	25	27	20,0	35,0	40,0	190,0	190,0	170,0
8	0,750	0,740	0,730	30	30	30	30,0	40,0	35,0	200,0	200,0	180,0
9	0,750	0,750	0,720	30	25	27	30,0	40,0	40,0	200,0	200,0	180,0

Xulosa

Glaukonit va glaukofosdan, ayniqsa glaukofos o‘g‘itlar bilan foydalanish tuproqning suv-fizik xossalari va oziqlanish rejimini yaxshilaydi. Tuproqning vegetatsiya oxiri bo‘yicha eng katta siqirligi 1-variantda kuzatiladi, bu yerda faqat mineral o‘g‘itlar qo‘llanilgan va vegetatsiya davrining boshidan oxirigacha o‘sishi $0,05-0,06 \text{ g/sm}^3$, boshqa variantlarda esa glaukonit va glaukofosli mineral o‘g‘itlarni qo‘llash $0,02-0,04 \text{ g / sm}^3$ ni tashkil etadi. Bu variantlarda vegetatsiya davri oxiriga kelib tuproq namligining kamayishi mos ravishda: 5,7-8,0% va 2,9-6,5% ni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баутдинов, Т. С. Влияние глауконитовых песков на урожайность кукурузы / Т. С. Баутдинов // Современные тенденции развития аграрного комплекса. - Джуманазарова. - с. Соленое Займище – 2016. – С. 377 – 381.
2. Василев, А. А. Эффективность глауконита на картофеле: Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству / А. А. Василев // Сборник трудов научно-практической конференции, приуроченной ко «Дню поля ФГБНУ ЮУНИИСК». – Челябинск. – 2017. – С. 142 – 152.